

O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYI: DIZAYN, MILLIY ME’MORCHILIK VA MODERNIZM SINTEZI

Jabbarova Latofat Tulkinjonovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Muzeyshunoslik kafedrasi v/b dotsenti, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448639>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi binosining me‘moriy va dizayn yechimlari, milliy va zamonaviy me‘morchilik uyg‘unligida bunyod etilganligi, shuningdek, muzey ekspozitsiyalarining ilmiy va badiiy asosda tashkil etilishi tahlil etilgan. 1970-yilda qurilgan ushbu inshootning yaratilish tarixi, mualliflik jamoasi, tashqi va ichki dizayni, o‘zbek an‘anaviy me‘morchilik elementlari bilan modernizm uslubining uyg‘unlashuvi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: muzey, arxitektura, ekspozitsiya dizayni, badiiy yechim, Toshkent modernizmi, madaniy meros, yorug‘lik.

Аннотация. В данной статье анализируются архитектурно-дизайнерские решения здания Государственного музея истории Узбекистана, построенного в гармонии национальной и современной архитектуры, а также организация музейных экспозиций на научной и художественной основе. Освещается история создания, авторский коллектив, дизайн экстерьера и интерьера этого сооружения, построенного в 1970 году, гармоничное сочетание стиля модернизма с элементами узбекской традиционной архитектуры.

Ключевые слова: музей, архитектура, дизайн экспозиции, художественное решение, Ташкентский модернизм, культурное наследие, освещение.

Abstract. This article analyzes the architectural and design solutions of the building of the State Museum of the History of Uzbekistan, built in harmony with national and modern architecture, as well as the organization of museum exhibitions on a scientific and artistic basis. The article highlights the history of creation, the team of authors, the exterior and interior design of this building, built in 1970, a harmonious combination of modernist style with elements of Uzbek traditional architecture.

Keywords: museum, architecture, exhibition design, artistic solution, Tashkent modernism, cultural heritage, lighting.

Bugungi kunda muzeylar jamoatchilik ongida faqat ilmiy va tarixiy bilim beruvchi maskan sifatidagina emas, balki estetik zavq beruvchi, zamonaviy arxitektura va dizayn yutuqlarini mujassamlashtirgan madaniy markaz sifatida ham mustahkam o‘rin egallamoqda. Zamonaviy muzey dizayni endilikda oddiy ko‘rgazma makonini tashkil etishdan tashqari, tashrif buyuruvchida hissiy, vizual va estetik ta‘sir qoldirish, tarixiy voqealarni chuqur his qilishga xizmat qiladigan muhim vositaga aylangan.

Muzey binosining arxitekturasi va tashqi ko‘rinishi, uning interyer dizayni, yoritish tizimi, harakat yo‘nalishlari, nafis badiiy yechimlar, hatto ko‘rgazma vitrinasi va multimediya elementlari ham eksponatlar qatori ekspozitsiyaning uzviy bir qismi sifatida talqin etiladi.

Xususan, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyining binosi modernizm oqimi va milliy me‘moriy an‘analarni uyg‘unlashtirgan holda loyihalashtirilgan bo‘lib, uning tashqi ko‘rinishi —

muallaq marmar parallelepiped, milliy uslubdagi panjaralar va o‘zbek yog‘och o‘ymakorligi bilan ishlangan kirish eshigi — bugungi kunda ham tashrif buyuruvchilarni o‘ziga jalb qilmoqda. Bu singari yechimlar muzeyni nafaqat bilim o‘chog‘i, balki zamonaviy arxitektura namunasi sifatida ham qadrlash imkonini beradi.

Zamonaviy dizayn tamoyillari, xususan, interaktiv ekspozitsiyalar, raqamli texnologiyalar, yorug‘lik bilan ishlash, inson harakatlariga mos muhit yaratish orqali muzeyga tashrif buyuruvchilarning ishtirokchilik darajasi oshiriladi. Endilikda muzey tashrifchisi faqat ko‘ruvchi emas, balki kuzatuvchi, o‘z fikrini shakllantiruvchi va hissiy tajriba orttiruvchi shaxs sifatida qaralmoqda.

Shuningdek, muzey binosining o‘zi shahar madaniy landshaftining ajralmas elementi sifatida qaralmoqda. Ular ko‘pincha sayyohlik brendi va milliy g‘ururni aks ettiruvchi belgiga aylanmoqda.

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi (sobiq Lenin muzeyi) 1970-yilda qurilgan. Bino Yevgeniy Rozanov va Vsevolod Shestopalovlar tomonidan loyihalashtirilgan bo‘lib, poytaxtning eng muhtasham inshootlaridan hisoblanadi. (Muhandislar: V.Krichevskiy, I.Lentnikov, Rassomlar: N.Tonskiy, N.Ibragimov, N.Qrim, E.Nuraliyev, A.Shakirov va boshqalar.) Bino qurilishi mutaxassislar orasida keng muhokamalarga sabab bo‘lib, muzey to‘g‘risida ma’lumotlar jahondagi eng nufuzli arxitektura jurnallari sahifalarida yoritildi [3;96].

Ushbu muzey baland tepalikda qad rostlagan hashamatli saroy sifatida loyihalashtirilib, muzeyning toj ashyosi muzey binosining o‘zi edi. Mahobatli marmar parallelepiped havoda muallaq turar edi go‘yo. Va quyosh tig‘idan himoyalovchi, bir zumda taniladigan panjaralar imoratga milliy shukuh baxsh etardi. Ko‘rinishi jihatdan bino «kub» shaklida bo‘lib, quyoshdan himoya qilish funksiyalarini bajaradigan milliy uslubdagi ochiq panjara panellari bilan qoplangan. Ular bir vaqtning o‘zida binoni o‘rab turgan tuzilmalar va quyoshdan himoya qiluvchi rol o‘ynagan. Binoda o‘zbek me‘morchiligining an’anaviy va zamonaviy jihatlari o‘z aksini topib, oddiy geometrik shakllar, rang-barang va boy sath, naqshlari bilan mujassamlashib ketgan. Muzeyga kirish eshigi qo‘qonlik mashhur usta K.Haydarovning yog‘och o‘ymakorligi san’ati namunasidir [2;223].

Sho‘rolar Ittifoqi parchalangach, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyining ekspozitsiyasi mazmunan to‘liq yangilandi. Ilgari sotsialistik mafkuraga asoslangan yondashuv o‘rnini mustaqil O‘zbekiston tarixini milliy nuqtai nazardan yoritishga asoslangan yangi ekspozitsiya egalladi. Biroq muzey binosining arxitektura va dizayn xususiyatlari o‘zining dastlabki konseptual g‘oyalarini saqlab qolgan holda milliy o‘ziga xoslik va zamonaviylik uyg‘unligini ifodalashda davom etdi.

Bino 1960–1980-yillarda Toshkent modernizmi me‘morchiligi kontekstida eng muhim obidalardan biri sifatida e’tirof etilishi bejiz emas. Bu davrda yaratilgan ko‘plab inshootlar sovet modernizmi bilan o‘zbek milliy me‘moriy elementlari sintezini ifodalagan bo‘lsa, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi ushbu oqimning yuksak namunasi bo‘lib xizmat qiladi. Uning kub shaklidagi jiddiy va tantanavor tuzilmasi, tashqi bezaklardagi ochiq panjara panellari, milliy naqsh va yog‘och o‘ymakorligi bilan boyitilgan kirish eshiklari binoni zamonaviylik va milliylik chorrahasida muvozanatli asarga aylantirgan.

Muzey binosining har to‘rt tarafdin aniq ko‘rinadigan mukammal joylashuvi va ochiqligi me‘moriy yondashuvda demokratik va ochiq muhit yaratishga intilgan. Bu holat tomoshabin va shahar muhitini uzviy bog‘laydi, muzeyni shunchaki yopiq bilim maskani emas, balki ochiq, jalb etuvchi madaniy makon sifatida talqin etishga yordam beradi.

Ayniqsa, foye va yuqori qavatlarining oynavandligi, binoga tungi vaqtda mutlaqo boshqa vizual obraz bag'ishlaydi. Yorug'lik bilan ishlash orqali yaratilgan «muallaq» konstruksiya muzeyni tunda yengil, havoda suzib turgandek qilib ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, binoni shunchaki me'moriy obyekt emas, ta'sirchan vizual tajriba manbai sifatida namoyon etadi. Afsuski, keyinchalik ekspozitsiya sonining ortishi sababli oynalar yopilishi bilan bu vizual effekt sezilarli darajada yo'qolgan.

Shu bilan birga, binoning tashqi va ichki dizayni o'rtasidagi stilistik uyg'unlik, ekspozitsiya va arxitektura o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi. Muzey faqat tarixiy ma'lumotlar manbai emas, balki badiiy, me'moriy va estetik ifoda shakli sifatida ham zamonaviy madaniyatimizda alohida o'rin tutadi. Tunda muzey chiroqlari yonganda muzey binosi mahobatlilik o'rini yengil konstruksiya egallab, muzey havoda go'yoki muallaq turgandek taassurot uyg'otgan. Afsuski, keyinchalik ekspozitsiya sonining ortishi hamda konsepsiyasi o'zgartirilishi hisobiga oynalar devor bilan yopilganligi natijasida muzey binosi ko'rinishidagi bu xususiyat yo'qolgan.

Afsonaviy modernizm shakllari va orzulari osmono'par bo'lgan texnik yechimlar bilan mustahkamlangan mazkur ssenografiya me'morchilikdan tashrif buyuruvchilarga maftunkorlik hissini singdirish maqsadida foydalanishning ko'p asrlik amaliyotiga murojaat etadi [5;4]. Bugungi kunda muzey binosi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan loyihalashtirilgan «Tashkent Modernism» mobil sayyohlik ilovasiga kiritilgan.

Muzey kirish zali balandligi 14 metr bo'lib, marmar plitalardan ishlangan. Ikki tomonda butun binoni mustahkam ushlab turgan katta-katta ustunlar bor. Asosiy ko'rgazma zallari binoning ikki qavatini egallaydi. Binoning pastki qavati kutubxona, yordamchi binolardan iborat. Me'morlar binoning butun qiyofasida o'zbek milliy me'morchiligining eng yaxshi an'analarini keng aks ettirganlar[4;4]. Binoning sharqiy va g'arbiy tomonlari shimoliy va janubiy tomonlaridan birmuncha uzunroqdir [3;94].

Mazkur yillarda O'zbekiston tarixi davlat muzeyining ekspozitsiyasi faqat tarixiy ma'lumotlar yig'indisi emas, balki san'at va ilm-fanning uzviy hamkorligiga asoslangan badiiy-kommunikativ makon sifatida shakllantirildi. Bu jarayon o'zbek muzeychilik amaliyotida dizayn madaniyati va muzey arxitekturasi integratsiyasining yorqin namunasi. Yangi ilmiy-ekspozitsion plan muzey kollektivining keng muhokamalari natijasida shakllantirilib, respublikada xizmat ko'rsatgan san'at arbobi A.Konik rahbarligidagi jihozlovchi ijodiy guruhga topshirildi. Bu guruh nafaqat texnik va ekspozitsion yechimlarni ishlab chiqqan, balki tomoshabinlar bilan emosional va estetik muloqot o'rnatishning badiiy shakllarini ham izlagan.

Rassomlar va ilmiy xodimlarning hamkorligida yaratilgan bosh arxitektura badiiy eskizi bu jihatdan alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Bu loyiha, bir tomondan, tarixiy va madaniy mazmuni ilmiy asosda ifoda etishga xizmat qilgan bo'lsa, boshqa tomondan, ekspozitsiya dizayni orqali tomoshabinni vizual va hissiy jihatdan jalb etish maqsadini ko'zlagan.

Zallar mazmuniga mos holda individuallashtirilgan dizayn yechimlari ishlab chiqildi. Har bir bo'lim o'ziga xos badiiy ifoda uslubiga ega bo'lib, eksponatlar xarakterini, tarixiy davr ruhini aks ettirishda dizayn vositalari faol rol o'ynadi. Bu orqali muzey ekspozitsiyasi muayyan davr voqealari bilan jonli aloqa hissi uyg'otadigan muhitga aylandi.

Ekspozitsion dizayn bu yerda nafaqat estetik bezak yoki tartib elementidir, balki ilmiy-konseptual g'oyalarni vizual shaklda ifodalovchi kuchli vositadir. Ekspozitsiyalar orasidagi muvozanat, yoritish uslubi, ranglar uyg'unligi, eksponatlar joylashuvi - bularning barchasi tomoshabinning muzeydagi harakatini boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va ta'sirchan tajriba

yaratishga xizmat qiluvchi elementlardir. Har bir zal bo'lim mazmuni va eksponatlar xarakteriga muvofiq, ekspozitsiya umumiy badiiy g'oyasining uzviy bir qismi sifatida alohida-alohida yaratildi. Birinchi o'rinda asl nusxalar, buyumlar va hujjatlar namoyish qilindi, bu esa tarixiy davr ruhini tiklash, tomoshabinga muayyan davr voqealarining bevosita guvohi bo'lish va ularni chuqur his etish imkonini tug'dirdi.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyining 2003-yilda yangidan yaratilgan doimiy ekspozitsiyasi - mamlakat tarixini xronologik va mavzuli jihatdan izchil yoritishga qaratilgan zamonaviy muzey dizayni yutug'idir. Ushbu ekspozitsiya O'zbekiston hududida ilk sivilizatsiyalar paydo bo'lgan eng qadimgi davrlardan boshlab, mustaqillikdan keyingi taraqqiyot jarayonlariga qadar bo'lgan tarixiy bosqichlarni vizual, hissiy va ilmiy jihatdan uzviy bog'liq tarzda taqdim etadi.

2000 kvadrat metr maydonni egallagan ekspozitsiya 12 mingga yaqin noyob eksponatni o'z ichiga olgani bilan emas, balki ularni tartibga solishdagi ilmiy-dizaynerlik yondashuvi bilan ham ajralib turadi. Har bir eksponat o'z tarixiy kontekstida joylashtirilgan bo'lib, bu orqali tomoshabinning anglash va his qilish jarayoni osonlashtiriladi.

Zallar bo'ylab joylashtirilgan infografik panellar, interaktiv qurilmalar, maketlar, dioramalar va jonli vizualizatsiyalar - tarixni tushunishning yangi, dinamik usulidir. Bunday ekspozitsiya modeli zamonaviy muzeychilikda keng qo'llanilayotgan «immersiv dizayn» (tomoshabinni voqeaga kirgizuvchi muhit) tamoyillariga asoslanadi.

Shuningdek, eksponatlarning joylashuvi, yoritish texnologiyalari, rang va material tanlovi orqali har bir davrga xos estetik muhit yaratilib, tarixiy jarayonlar tomoshabin ongida iz qoldiruvchi shaklda taqdim etiladi. Bu muzey dizaynining maqsadi - faqat ko'rsatish emas, balki his qilish, tushunish, fikr yuritishga undashdir.

Muzeyning mazkur ekspozitsiyasi nafaqat tarixshunoslar, balki keng jamoatchilik, ayniqsa yosh avlod uchun interaktiv ta'lim muhitini yaratish, tarixni yangi avlodga tushunarli va jozibador tarzda yetkazish imkonini beradi.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi bino va ekspozitsiyasi dizaynida ijobiy jihatlar bilan bir qatorda salbiy jihatlar ham ko'zga tashlanadi. Birinchidan, muzey dastlabki loyihasiga binoan, muzey binosi foye qismining oynalari orqali yengil va muallaq tuyg'u uyg'otar edi. Ammo keyinchalik ekspozitsiya kengaytirilishi sababli oynali qismlar devor bilan yopilgan, bu esa binoning me'moriy jozibasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ikkinchidan, ba'zi zallar haddan tashqari ko'p eksponatlar bilan to'ldirilgan bo'lib, bu holat vizual ortiqcha yuklama keltirib chiqaradi. Natijada tomoshabin har bir obyektga yetarlicha e'tibor qarata olmaydi va umumiy ekspozitsion muhitdagi g'oya noaniq ko'rinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-maydagi «Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-261-son qaroriga binoan Toshkent shahar hokimligi tomonidan Turkiya Respublikasining malakali kompaniyasini jalb etgan holda Toshkent shahri shahar byudjeti mablag'lari va uning qo'shimcha manbalari hisobidan 2022-yil 1-noyabrga qadar jahonning mashhur muzeylaridagi eng ilg'or tajribalarni qo'llagan holda O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston davlat tabiat muzeyi binolarini zamonaviy rekonstruksiya qilish, jihozlash, raqamlashtirish va yangi ekspozitsiyalarini yaratish hamda ularda xizmatlar ko'rsatish sohasini namuna sifatida tayyorlashi belgilangan edi [1]. Toshkent shahar sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2022-yil 29-aprel kuni imzolagan qarorga ko'ra, O'zbekiston tarixi muzeyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi va Davlat tabiat muzeyini rekonstruksiya qilish hamda raqamlashtirish ishlari loyihasini

Turkiyaning «Outdoor Factory» kompaniyasi amalga oshirishi ko‘rsatilgan. Mazkur ishlarni bajarish uchun kompaniya bilan istisno tariqasida, to‘g‘ridan-to‘g‘ri (tendersiz) shartnoma tuzishga ruxsat berildi.

Turkiyaning «Outdoor Factory» kompaniyasi 2010-yilda Istanbulda tashkil etilgan bo‘lib, o‘zining yuqori sifatli dizayn va texnologiya yechimlari bilan tanilgan. Kompaniyaning asosiy faoliyat turi - bog‘lar, muzeylar va madaniy obyektlarni loyihalashtirish va qurish. Outdoor Factory Turkiya, Qatar, Italiya, AQSh, Germaniya va O‘zbekistonda o‘z vakolatxonalariga ega. Korxonada dunyo miqyosida 350 dan ortiq konseptual loyihalar, shuningdek, 25 muzey va 110 monument loyihalarni amalga oshirdi[6].

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyining yangi ekspozitsiyasining mazkur kompaniya bilan hamkorlikda reekspozitsiya qilinishi zamonaviy texnologiyalar, interaktiv yondashuvlar, badiiy dizayn va madaniy merosni birlashtirishga muvaffaq bo‘lishi kutilmoqda. Bu yondashuv, tomoshabinlarga tarix va madaniyatni yanada chuqurroq va jonli tarzda anglash imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-maydagi «Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-261-son qarori. Lex.uz.
2. Кадырова Т. Архитектура Советского Узбекистана. – М.: Стройиздат, 1987. – 319 с.
3. Рябушин А. Новые горизонты архитектурного творчества, 1970–1980-е годы. – М.: Стройиздат, 1990. – 327 с.
4. Тошкентда Марказий музей // Тошкент бинокори. – Тошкент, 1968 йил 2 июнь, – № 64 (295). – Б. 4.
5. Tashkent Modernism. Index. Buklet. – Toshkent, 2023. – 62 b.
6. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/05/06/museum/>